

Пітателева О. В.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ТВОРЧИСТЬ І. С. ЇЖАКЕВИЧА: ДО ПИТАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ СЯТИТЕЛІВ У РОЗПИСІ ЛАВРСЬКОЇ ТРАПЕЗНОЇ

Відповідно до церковної ієрархії і живописних канонів, які сформовані на її основі, образи святителів або “святих угодників” повинні були розміщуватися в стінопису Трапезної церкви в нижній його частині. Виконані І. С. Їжакевичем погрудні зображення укладені в медальйони (в монастирських документах початку ХХ ст. ці медальйони зветься “кружки”)¹, ки”)¹, що написані на щоках чотирьох арок ніш-екседр.

Святих угодників у “кружках” шістнадцять (Симон єпископ Суздальський і Феогност; Флавіан Царгородський і Макарій Київський; Михайл Київський і Дмитрій Ростовський; Леонтій Ростовський і Феодосій Чернігівський; Іоанікій Великий і Святитель Інокентій; Платон Студит і пресвітер Філофей; Євген мученик й Ісидор Пілусіот; Філарет Милостивий і Арсеній Великий). Тим часом при первинному складанні програми розписів йшлося про зображення лише дванадцяти святих. Згідно зі списком, запропонованим у 1901 р. будівельною комісією при Духовному соборі Києво-Печерської лаври, зображення дванадцяти святителів розподілялися в декорації храму досить плутано²: крім місць, відведених “на простінках південно – та північно-західних ніш”, образи мали бути розташовані також “на пілястрах” і “на стінах між вікон”. У спільній заяві від 31.01.02 І. С. Їжакевич і Г. І. Попов пропонували виправити недостатньо чітку топографію зображень у Трапезній церкві, пояснюючи своє побажання тим, що “Некоторые сюжеты и отдельные лики св. изображений не могут быть выполнены с удобством на назначенных по списку местах”³.

У вдосконаленому варіанті художники “существенно изменили первоначальное распределение изображений”⁴. Зокрема, всі образи угодників (їх тепер стало чотирнадцять, оскільки додалися Симон Суздальський і мученик Макарій Київський) планується розмістити навколо чотирьох ніш-екседр з євангельськими сюжетами. Однак кількість медальйонів на арках не була рівною: зі східного боку храму навколо екседр їх залишалося, як і раніше, три; із західного ж боку – чотири. Тобто, в розмітці стінопису всього Трапезного храму розташування святих навколо ніш, яке передбачалося на той час, можна вважати або асиметричним – або в розподілі медальйонів на арках екседр мало відбутися два види симетрії – центральна і осьова.

Ще до початку робіт І. С. Їжакевич і Г. І. Попов озвучили ціни на свої майбутні розписи: за кожне з чотирнадцяти зображень вони призначили по 125 руб.⁵ У цьому ж документі зазначено, що живописці об’єднали образи святих угодників у декілька груп. Керувалися вони, як можна помітити, виключно іконографічним та історичним принципами. Однак, при цьому вірному підході все ж виявилися деякі огріхи (для кінцевого результату вони, насправді, незначні): так, “мучениками” художники назвали чотирьох святих. Насправді ж, у числі чотирнадцяти святителів у медальйонах присутні тільки два житійних мученика – Макарій Київський і Євген.

В архівних документах не вказується про те, коли кількість святителів у медальйонах досягла числа шістнадцяти. Впевнені, однак, що це сталося на початку 1903 р. 1 лютого 1903 р. митрополитом Київським і Галицьким і, одночасно, священно-архімандритом Києво-Печерської Успенської лаври став Флавіан Городецький. Безсумнівно, настільки важлива подія в житті монастиря зумовила необхідність включення до числа угодників розпису Трапезної образ патріарха Флавіана Царгородського, тезоіменитого новому митрополиту. До остаточного – парного і кратного чотирьом – числа образів, яке у композиційній структурі

¹ Шиденко В. А. Руководство архитектора А. В. Щусева в Киево-Печерской лавре // Выбранные работы из истории Киево-Печерской лавры. – К. : НКПЗ, Фенікс, 2008. С. 207.

² Там само. С. 208.

³ Там само. С. 206.

⁴ Там само. С. 209.

⁵ Шиденко В. А. Живописная школа Киево-Печерской лавры. Приложение № 22 // Выбранные работы из истории Киево-Печерской лавры. К. : НКПЗ, Фенікс, 2008. С. 136.

стінописного ансамблю було необхідним, творці програми прийшли, доповнивши медальйони з ликами зображенням одного з найдавніших київських святителів – митрополита Михаїла Київського. Цікаво, що І. С. Їжакевич при розрахунку, називаючи тепер вже не угодниками, а святителями всіх святих, написаних ним у “кружках”, вживає слово “додатковий”: “14 и 2 дополнительных над иконостасом”¹. Отже, рішення збільшити кількість медальйонних персонажів, додавши образи свв. Флавіана і Михаїла, логічне в усіх відношеннях, дійсно прийшло в процесі коригування програми розписів і тієї роботи І. С. Їжакевича над пробними ескізами, яка за ним слідувала.

Імена дев’яти з шістнадцяти святих угодників тезоімениті іменам (або збігаються з ними) київських митрополитів XIX – початку XX ст. Так, ім’я Євгена мученика співвідноситься з ім’ям Євгенія Болховітінова (1822–1837), Філарета Милостивого – з ім’ям Філарета Амфітеатрова (1837–1857). Ім’я Ісидора Пілусіота збігається з ім’ям Митрополита Київського і Галицького Ісидора Нікольського (1858–1860), Арсенія Великого – з ім’ям Арсенія Москвіна (1860–1876), Філофея пресвітера – з ім’ям Митрополита Київського і Галицького Філофея Успенського (1876–1882). Ім’я Платона Студита може асоціюватися з ім’ям Платона Городецького (1882–1891), ім’я Іоанікія Великого співвідноситься з ім’ям Іоанікія Руднева (1891–1900), Феогноста Київського – з ім’ям Феогноста Лебедева (1900–1903) і, як вже згадувалося, Флавіана Царгородського – з ім’ям Флавіана Городецького (1903–1915). За відомостями О. Лопухіної, ще в 1901 р. “Будівельна Комісія” рекомендувала лаврському художнику Володимирі Соніну замінити на фасаді Троїцької надбрамної церкви сюжетні сцени із зображенням 5-ти євангельських дів на поодинокі постаті святих, імена яких співпадали з іменами митрополитів київських, священноархімандритів Лаври. Отже, можна з упевненістю стверджувати, що на рубежі XIX–XX ст. у монументальному мистецтві Києво-Печерської лаври подібні широкомасштабні перекликання, ідейно-художні або візуально-сміслові, чітко проглядаються як тенденція. Тим часом, повертаючись безпосередньо до медальйонів Трапезної церкви із зображеними в них небесними покровителями митрополитів XIX ст., відзначимо, що святителя Серапіона, тезоіменитого митрополитові київському Серапіону Олександровському (1803–1822), який був попередником Євгенія Болховітінова, серед них немає. Чи є причиною такої відсутності композиційно-технічний фактор або будь-який інший, на сьогодні відповісти важко.

Крім завдання, яке було поставлене авторами програми розписів – домогтися перекликання живописних образів стародавніх святителів з іменами та уявними образами тезоіменитих їм ієрархів Лаври минулого століття, присутнє прагнення відобразити в медальйонах видатних вітчизняних угодників давньоруського періоду – Михаїла Київського, Леонтія Ростовського, Симона Суздальського, Феогноста Київського, а також загальноросійських святих, які мали українське коріння – Феодосія Чернігівського, Дмитрія Ростовського, Макарія Київського, Інокентія Іркутського.

Слово “угодник”, яке по відношенню до образів святих, зображених в арочних медальйонах Трапезного храму, неодноразово використовується в документах 1901–1902 рр., у церковному тлумаченні має, безсумнівно, більш широкий зміст, ніж слово “святитель”. Угодник – це людина, “угодна Богу”. Проте в науковому дослідженні представляється правомірною орієнтація на термін “святитель”, який несе в собі таке значення: “З давнини святителем (або архієреєм) в православній церкві називали святого з єпископського чину. У наступні часи концепція святительської святості змінюється: акцент переноситься з праведного пастирства на особисте подвижництво архієрея і його роль у влаштуванні церковного життя”². Відзначимо, що саме особисте подвижництво, яке відображено в життєписах персонажів арочних медальйонів Трапезного храму, в концепції розписів центрального храмового квадрата грає провідну роль. Основний зміст подвигу свв. ієрархів – церковне і суспільне служіння. Святителі традиційно описувалися агіографами як духовні наставники дорученої їм пастви. Боротьба за чистоту віри і ревність у збереженні церковних канонів, захист пригноблених, вчительство, храмоздательство, щедра милостиня – все це найважливіші мотиви святительських житій. Тому підкреслимо: автори програми і її виконавець І. С. Їжакевич міцно спирають-

¹ Шиденко В. А. Руководство архитектора А. В. Щусева в Киево-Печерской лавре... С. 234.

² Святитель [Електронний ресурс]. Режим доступу: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

ся на літературні житія. Це підтверджує зіставлення ликів більшості святих арочних медальйонів Трапезного храму з відомими життєписами цих персонажів.

У процесі систематичного вивчення житій святих найважливішим періодом стає ХІХ ст. У цей час зароджується критична агіографія. Її цікавим різновидом у Російській імперії, на думку дослідниці О. В. Гжибовської¹, була т.зв. “колективна агіографія”, яку представляла діяльність різних наукових співтовариств. Підсумком “колективної агіографії” стали публікації сотень книг та збірників, таких як “Четї-Мінеї” митрополита Дмитрія Ростовського, “Історія Церкви” Макарія Булгакова та ін. Також житія (це, наприклад, “Житія святих” А. Н. Муравйова й Філарета Гумілевського) широко публікувалися в “Словниках” і багатотомних збірках.

Одночасно з відкриттям житій святих як історичних пам’яток агіографії становляться предметом досліджень і в історико-літературному аспекті. Так, істориками літератури житія сприймалися як історичні легенди, де присутні й історична складова, і сюжетні риси. В суто історичних дослідженнях не залишилися без уваги дидактичні особливості агіографічної літератури, моральна сторона житій. Такого роду роботи супроводжував особливий психологізм, спроба пояснити події історії особливостями російського благочестя. Авторів даного напрямку тісно пов’язувало трепетне ставлення до символів православної святості, а також стиль викладу, який можна умовно назвати “белетризованою агіобіографією”.

Вважаємо, що образотворче мистецтво кінця ХІХ – початку ХХ ст. не могло відгороджуватися від наукових досліджень свого часу, що проводилися в галузі агіографії. У стінопису лаврської Трапезної церкви прояв даного процесу особливо виразно відбивається в образах угодних Богу святих, створених І. С. Їжакевичем. Зокрема, побачити специфічну – живописну інтерпретацію белетризованого стилю у поданні житій можна на прикладі низки святих образів із медальйонів арок храмових екседр.

Перший медальйонний образ І. С. Їжакевича, до якого є сенс звернутися – образ Михаїла Київського. Святий був присланий у 988 р. у Корсунь для хрещення князя Володимира Святославича, звідти ж він вирушив до Києва для хрещення киян. Відповідно до церковного переказу, митрополит Михаїл вважається першим за часом митрополитом Київським (988–991). Його мощі спочатку перебували в київській Десятинній церкві, потім – у Ближніх печерах Києво-Печерського монастиря, потім у лаврському Успенському соборі – тому архіпастир Михаїл традиційно відзначається в сонмі Собору Печерських святих. Життя святих Михаїла не існувало навіть при Євгенії (Болховітінові) (про що він писав із жалем), незважаючи на те, що указ Святішого синоду про складання і включення житія Михаїла в “Четї-Мінеї” вийшов ще в 1795 р. Лише в середині ХІХ ст. у “Словнику історичному про Російських святих” з’явилися короткі житія святих Михаїла.

У медальйонному зображенні Михаїла Київського (іл. 1) І. С. Їжакевич (як і в ряді інших лаврських образів святих) йде шляхом формування психологічного портрета Подвижника Православ’я. (Нагадаємо, що практично одночасно він створює у Трапезній палаті й портретну галерею печерських преподобних. Уявний пошук образних характеристик угодників Божих і вироблення конкретних типажів для цих історичних особистостей, таким чином, просувався у лаврського художника “широким фронтом”).

В очах медальйонного персонажа І. С. Їжакевича глядач прочитує співчуття, навіть жалість до своєї пастви. Однак разом з тим чітко виражена і непохитна переконаність митрополита Михаїла в правоті своєї справи. Очевидно, що І. С. Їжакевич (людина, яка добре знала церковну історію, освічена, начитана) виділив у біографії святих Михаїла головне: його доленосну місію хрещення киян. Людям, які не відали в духовній сліпоті істинного Бога, митрополит Михаїл дав звільнення від темряви, в якій вони животіли перш; за допомогою християнської віри приніс їм зцілення від душевних гріхів і тілесних недугів. Співчуття Михаїла до сумного невігластва язичників – це його особиста людська біль і страждання, безперервна душевна праця, колосальна напруга думок і почуттів. Тіні втоми обрамили запалені, блискучі очі святих, однак вольові губи міцно стиснуті. Волосся, розчесане на проділ, пряма біла борода, симетричне

¹ Гжибовская О. В. Жития святых в российской историографии XIX – начала XX вв. : автореф. дисс. на соискание науч. степени канд. исторических наук : 07.00.09. М., 2009. [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.dslib.net/istorio.../zhitija-svjatyh-v-rossijskoj-istoriografii-xix-nachala-xx-vv.ht

триразове зображення хреста на одязі та книзі: все це підсилює в образі Михаїла Київського відчуття незамутненої великої істини православ'я, яку він відкрив киянам.

Іл. 1. Святитель Михаїл Київський

Іл. 2. Святитель Флавіан Царгородський

Іл. 3. Святитель Філарет Милостивий

У контексті властивого І. С. Їжакевичу прагнення до психологізації образів святих написаний у храмовому медальйоні і уявний портрет Флавіана Царгородського (іл. 2). Як відомо, життя цього святителя глибоко трагічне. Візантійський теолог, патріарх Константинопольський, Святитель Флавіан жив при візантійському імператорі Феодосії в середині V ст. У ці роки єдність християнської Церкви “роздирали внутрішні смути і ересь”¹. Для засудження еретичного вчення монофізитів святитель Флавіан скликав у Константинополі Помісний собор. Однак паралельно, на іншому соборі в Ефесі, монофізитство було виправдане, а патріарх Флавіан, навпаки – різко засуджений і жорстоко побитий зухвалими ченцями. Після покладання важких вериг патріарха засудили до вигнання. Через три дні після вироку святитель помер.

Обличчя Флавіана з розпису лаврського храму вражає напруженням і внутрішньою силою почуття, які художник зумів у нього “вдихнути”. У погляді Флавіана відчутні страждання і глибока душевна біль. Втовлені запалені очі патріарха блищать, повні непролитих сліз. Здається, що глядач чує безмовний крик і беззвучно повторюване питання, яке застигло в чистому погляді небесно-блакитних очей. Ту саму інтонацію питання, яка розбурхує душу, відображають глибокі зморшки, що різко вигнуті подвійними дугами на широкому лобі мислителя. Моральна струна в “психологічному портреті” святителя Флавіана, складеному живописцем на підставі його житія, дає виключно інтенсивне звучання. В даному випадку, в живописному втіленні образу Флавіана Царгородського майстром І. С. Їжакевичем ми бачимо присутність саме того “белетристичного стилю” викладу, використання якого у дослідників літературних житій – філологів відзначалося вище.

Образ Філарета Милостивого (іл. 3) художник писав, як представляється, на підставі словесного портрета святого, даного в “Четьїх-Мінеях” Дмитрія Ростовського: “Незвичайна доброта і чуйність до потреб оточуючих відрізняла цю людину. Свої багатства, худобу і запаси він роздавав бідним, незмінно кажучи, що тому, хто дає, воздасться сторицею. Хоча Філарет був вже глибоким старцем, ні зубів його, ні обличчя, ні ясен не торкнувся час: він був свіжий, квітучий і світлий ликом, як яблуко або троянда”².

Медальйонний живописний “портрет”, написаний художником на арці однієї з храмових ніш, можна розцінювати як своєрідну, дуже правдиву і точну ілюстрацію до тексту житія. Зовнішність Філарета насичена духовними і душевними силами. Світлі думки й устремління праведника проглядаються, як на долоні. Прожитим рокам не вдавалося борознити його об-

¹ Флавиан (патриарх Константинопольский) – Википедия. [Електронний ресурс] : Режим доступу: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>

² Святитель Димитрий Ростовский. Жития святых – Четьи Минеи [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://azbyka.ru/otechnik/Dmitrij_Rostovskij/zhitija-svjatykh/1062

личчя зморшками, погасити в очах блиск, засипати волосся сивиною. Серце Філарета було відкрите людям – тому, зустрічаючи на шляху негаразди, він не старів і від ноші добрих справ не втомлювався. В одязі Філарета художник використовує життєрадісні червоний і зелений кольори, які надають образній характеристиці персонажа повноту і завершеність.

Цікаво порівняти лаврський образ Філарета Милостивого з Трапезної церкви Києво-Печерської лаври з образом Філарета Милостивого, написаним на півстоліття раніше (1859) в Боголюбській кіновії Троїце-Сергієвої лаври. Незвичайне милосердя Філарета “підтверджено” золотою монетою, яку святий тримає в руці. В формуванні образу монета служить ніби свідченням, знаком виняткових моральних рис святого. Однак душевні якості персонажа монета – предмет матеріальний – здатна відобразити лише поверхово. Більшою глибиною і силою в передачі душевних властивостей володіє погляд святиителя. Одне око художник зобразив ніби примруженим: дивлячись на людей пильно, але з щирим співчуттям, Філарет Милостивий сприймає світ зсередини свого серця – уважно, сумно, нескінченно мудро. Його губи мимоволі складені в ледь помітну усмішку, без сумніву, лагідну і привітну.

Звичайно, портретні якості Філарета з церковного розпису Троїце-Сергієвої лаври його автором були відображені інакше, ніж це пізніше, на зламі століть, зробить живописець Києво-Печерської лаври І. С. Їжакевич. Художник-реаліст середини XIX ст. вважав важливим показати зморшки на лобі і біля рота, обвислі поріділі від часу волосся старця. На відміну від нього І. С. Їжакевич до тлумачення свого персонажа підходить подібно ілюстратору-казкарю. Його Філарет Троїце-Сергієвої лаври – людина, яка все своє життя залишалася щирою, трохи наївною, зворушливою у своїй наївності дитиною. Філарет завжди готовий вигукнути “ах, горе-то яке!”; наодинці з собою про страждання людей він міркує: “треба щось робити!” Всі ці людські, психологічні якості І. С. Їжакевич зумів виявити в оповіданні літературного життя і майстерно перекласти їх на мову фарб і ліній у трактуванні свого власного образу.

Крім бажання втілити в живописній характеристиці персонажа ідею всеперемагаючого добра (ідея, неодмінна для народної казки), І. С. Їжакевич “озвучує” поетичну метафору літературного першоджерела: “свіжий як яблуко або троянда”. Завдяки цьому він піднімає образ святиителя над прозою життя, наближаючи його до небесного ідеалу. У словесній формі життя ідеал розкривався так: “Позднее, один из близких друзей Филарета, муж богобоязненный и благочестивый, рассказывал, как однажды ночью он был восхищен. Некто в сверкающих одеждах показал ему мучения грешников и текущую в месте том огненную реку, а за рекой этой пречудный цветущий сад, поросший травой и насыщающий благовонием землю. Предстал очам его и блаженный Филарет в сверкающей ризе, сидящий в сени дерев на золотом престоле, украшенном драгоценными камнями, державший в руках золотой посох (его окружали новокрещенные младенцы и толпа нищих в белых ризах, которые теснили друг друга, чтобы приблизиться к престолу старца). И было сказано: “Это Филарет Милостивый – второй Авраам”¹.

Інтерпретуючи в живописному образі ідеальні риси персонажа, І. С. Їжакевич, чуйний художник, зумів викликати у свого глядача високе естетичне почуття, подібне тому, що створює літературне життє. При написанні низки святительських образів Трапезної, в цілому, І. С. Їжакевичу вдалося досягти психологічного резонансу, прагнення до якого є однією з найхарактерніших творчих рис епохи.

¹ *Святий Димитрій Ростовський. Життя святих – Четьи Миней...*

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джєк Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019